

**MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING
HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI BO'YICHA
VAKOLATLARI VA QO'LLASH AMALIYOTINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Tillaxodjayev Bahodir Abdullaxanovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Xuquqbuzarliklar
profilaktikasi faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi, podpolkovnik

Xasanboyev Saidbek Toxirjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta'lim Huquqbuzarliklar
profilaktikasi faoliyati ixtisosligi bo'yicha ta'lim olayotgan

3-o'quv kursi 322-o'quv guruhi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15541578>

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari, ularning tushunchasi, asosiy yo'nalishlari, huquqbuzarliklarni oldini olish faoliyatini tashkil etish va takomillashtirishga oid nazariy va amaliy muammolar hamda ularning yechimlariga bag'ishlangan. Unda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini tashkil etish, takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan. Faoliyatda mavjud bo'lgan muammolar tahlil qilinib, ularning yechimlari yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy davlat hokimiyati organi, hokimiyat, huquqbuzarlik, huquqbuzarliklar profilaktikasi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari, jinoyat, zo'ravonlik, insonparvarlik, hamkorlik, ijtimoiy muhofaza qilish.

Аннотация: Данная статья посвящена полномочиям органов местной государственной власти в осуществлении профилактики правонарушений, их понятию, основным направлениям, теоретическим и практическим проблемам организации и совершенствования деятельности по профилактике правонарушений, а также путям их решения. В ней освещены основные направления организации и совершенствования деятельности органов местной государственной власти в осуществлении профилактики правонарушений. Проанализированы существующие в деятельности проблемы и разработаны предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: Орган местной государственной власти, власть, правонарушение, профилактика правонарушений, полномочия органов

местной государственной власти, преступление, насилие, гуманность, сотрудничество, социальная защита.

Mustaqillik yillarida huquqbuzarliklar profilaktikasi nafaqat ichki ishlar organlari faoliyatining, qolaversa mamlakatimizda huquq- tartibot va qonun ustuvorligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

O'tgan yillar davomida ushbu sohada amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida huquqbuzarliklar profilaktikasi O'zining tashkiliy va huquqiy asoslariga ega bo'lganligi bilan birga, insonparvarligi, keng qamrovliligi, kompleks xususiyatga egaligi, samaradorligi, shuningdek oshkoralik, keng jamoatchilikning ishtiroki, xalq ommasining fikriga tayanish tamoyillariga asoslanishi natijasida ahamiyati ortib bordi.

O'zbekistan Respublikasi Prezidentining «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi 2017 yil 10 apreldagi PF- 5005- sonli Farmoni, shuningdek ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar barvaqt profilaktikasi va oldini olish bo'yicha faoliyatini tubdan takomillashtirish maqsadida 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi PQ- 2896- sonli qarori asosida axoli turar joylarida huquqbuzarliklarning oldini olishning yangi tizimi tashkil etildi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari 2 ga bo'linadi: mahalliy vakillik organlari va mahalliy ijroiya organlari. Mahalliy vakillik organlari o'z faoliyatini kollegiallik asosida olib boradi. Mahalliy kengash ishining asosiy tashkiliy huquqiy shakli sessiya hisoblanadi. Mahalliy vakillik organlarining hamma bo'g'inlari saylov yo'li bilan tashkil qilinadi. Qonun vakillik organlariga har tomonlama bilimga, tajribaga ega, keng , mustaqil fikrlovchi shaxslarning saylanishini va bu organlar ishchan bo'lishini nazarda tutadi. 1994- yil 25 dekabrda va 1999- yil 5 dekabrda O'zbekistondagi mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar o'tkazildi. Mahalliy ijroiya organlari- hokimiyatlarga viloyat, tuman va shahar hokimlari boshchilik qiladi va u yakkaboshchilik prinsipi asosida ish olib boradi. Hokimiyatlar boshqarmalar, bo'limlar va bo'linmalardan iborat bo'lib, ularning tuzilishi, tashkil etilishi va faoliyati O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan tegishli nizomlar bilan belgilanadi. Viloyatlar va Toshkent shahri ijroiya hokimiyati organlarining tuzilishi va shtatlar hokim tomonidan O'zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda, tegishli xalq deputatlari kengashi tasdiqlagan byudjet doirasida belgilanadi va o'zgartiriladi. Tuman, shahar ijroiya hokimiyati organlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi ijroiya hokimiyati organlari tuzilishi va shtatlari tarkibi Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Xalq deputatlari kengashlari va hokim munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarga asosan hududdagi muhim masalalar, muammolarni hal qilishda maslahatlashish uchun hokimlar huzurida maslahat kengashi tuzildi. Lekin bunday maslahat kengashlari tuzilishi hokimning faoliyatidagi yakkaboshchilik prinsipiga putur yetkazmaydi. Ijroiya hokimiyati bo'linmalari rahbarlari davlat boshqaruvining yuqori organlari bilan kelishilgan holda va hokimning taqdimiga binoan, tegishli xalq deputatlari kengashlari sessiyalarida lavozimiga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi. Mahalliy vakillik organlari va hokimlar qabul qiladigan hujjatlar konstitutsiya va qonunlarga zid bo'lmasligi lozim. Hokim tomonidan qabul qilingan hujjatlar ustidan fuqarolar, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar sudga shikoyat qilishlari mumkin.

Xalq deputatlari Kengashi va hokim viloyat, tuman va shahar uchun umumiy bo'lgan ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanish vazifalari amalga oshirilishini, joylarda qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan hujjatlar, yuqori turuvchi xalq deputatlari Kengashlari va hokimlar qarorlarining ijrosini, O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bilan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari o'rtasidagi aloqalarni, aholini viloyat, tuman va shaharni boshqarishga jalb etishni ta'minlaydi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari qonun hujjatlarida belgilangan vakolati doirasida o'zi faoliyat yuritayotgan ma'muriy hududdagi kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikning sabab va sharoitlari tahlilidan kelib chiqib yoki ma'muriy hududda faoliyat olib borayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ va muassasalar, shuningdek prokuratura organlari huzurida tuzilgan huquqbuzarlilar profilaktikasi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlarning taklif va tavsiya yoxud taqdim etgan huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir hududiy dastur loyihasiga asoslanib, shu bilan birga, huquqbuzarlilar profilaktikasi yuzasidan tasdiqlangan davlat dasturlari ijrosini ta'minlash maqsadida huquqbuzarlilar profilaktikasiga doir

hududiy davlat dasturlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va amalga oshirishini ta'minlaydi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi yuzasidan tasdiqlangan davlat dasturlarining ijrosini ta'minlash jarayonida hududiy dasturlarni viloyat, tuman, shahar kesimida yuqoridan quyiga bo'ysunuvchi shaklda ishlab chiqadilar, tasdiqlaydilar va amalga oshiradilar.

Mahalliy davlat hokimiyati organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi vakolat doirasi.

“Mahalliy davlat hokimiyat to'g'risida” gi qonunga asosan viloyat, tuman va shahar muddati, xisobdorligi, mansabdor shaxslarning lavozimiga qo'yilishi, javobgarligiga oid normalar o'z ifodasini topgan.

Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarini ma'lum bir hududda faoliyat yuritadigan, hokimiyat vakolatlari, huquqiy, moddiy, ma'naviy, axborot va boshqa resurslarga ega bo'lgan ijro etuvchi hokimiyat vazifalarini amalga oshiradigan davlat mexanizimining mustaqil tarkibiy elementi sifatida belgilash mumkin.

-qonunlarning hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining yuqori turuvchi organlar va tegishli xalq deputatlari Kengashlari qarorlarining ijrosini tashkil etadi;

-jamoat tartibiga rioya etilishi va jinoyatchilikka qarshi kurash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ularning huquqlarini himoya qilish va salomatligini muhofaza etish bilan bog'liq chora- tadbirlar ko'radi, tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa favqulotda holatlarda tegishli ishlarni tashkil etadi;

-viloyat, tuman va shaxarni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini, viloyat, tuman, shahar budjetining asosiy ko'rsatgichlarini va ularning ijrosiga doir hisobotlarni xalq deputatlari Kengashining tasdig'iga taqdim etadi;

-o'z o'rinbosarlari va ijroiya hokimiyatitarkibiy bo'linmalari rahbarlarini lavozimiga tayinlash va lavozimidan ozod etish to'g'risidagi qarorlarni xalq deputatlari Kengashining tasdig'iga taqdim etadi;

- hokimlik devoni bo'linmalari rahbarlarini lavozimiga tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi;

-quyi turuvchi hokimlarning qarorlarini basharti ular O'zbekiston Respublikasi qonunlariga va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlariga,

shuningdekyuqori turuvchi xalq deputatlari kengashi va hokimning qarorlariga zid bo'lsa, bekor qilish to'g'risida taqdimnoma kiritadi;

-rahbarlari tegishli xalq deputatlari Kengashlari tomonidan lavozimiga ta'yinlanadigan va lavozimidan ozod etiladigan ijroiya hokimiyati tarkibiy bo'linmalarining ishini nazorat qiladi;

-xalq deputatlari Kengashi va hokim qabul qilgan va chiqargan xujjatlarni bajarmaganliklari uchun mansabdor shaxslarni intizomiy javobgarlikka tortish to'g'risida qonunda belgilangan tartibda taqdimnoma kiritadi;

-davlat mukofotlari bilan taqdirlashga doir iltimosnomalarni qarab chiqadi va takliflar kiritadi;

-respublika va xorijda viloyat, tuman hamda shaharning rasmiy vakili sifatida ish ko'radi;

Aholini qabul qilishni tashkil etadi, fuqarolarning shikoyatlari, airizalari va takliflarini qarab chiqadi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari o'zining huquqbuzarliklar profilaktikasi soxasidagi vakolatlarini bevosita profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

- Huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha qo'shma tadbirlarini rejalashtirish va O'tkazish;
- Kollegial qarorlarni talab qiluvchi vazifalardan kelib chiqib qO'shma yig'ilishlar O'tkazish;
- Faoliyatga baho berish va birgalikda amalga oshirilgan ishlar natijalarini hisobga olish;
- Hamkorlikni tashkil etishning ilg'or shakllari va usullarini umumlashtirish hamda amaliyotga tatbiq etish.
- Hamkorlikning darajasi, doirasi va xususiyatidan kelib chiqib, qonunchilikka muvofiq boshqa tadbirlar ham amalga oshirilishi mumkin.

Davlat organlari va muassasalari, fuqarolarning O'zini O'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat va boshqa tashkilotlar profilaktika inspektorlariga O'z vakolatlari doirasida O'quv- metodik, axborot, maslahat va tashkiliy jihatdan qO'llab- quvvatlashlari mumkin. Axborot almashish yozma sO'rovlar asosida amalga oshiriladi. SO'rovga, agar qonunchilikda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, u olingan kundan boshlab O'n besh kundan kechiktirilmay javob berilishi lozim. Mahalliy davlat hokimiyati organlari va Profilaktika inspektorlari tuman (shahar) xotin- qizlar qO'mitalarining xotin- qizlar bilan

ishlash va oilalarda ma'naviy- axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bO'yicha mutaxassislari bilan quyidagi masalalarda O'zaro hamkorlik qiladilar:

Profilaktika inspektorlariva Mahalliy davlat hokimiyati organlari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha komissiyalar bilan quyidagi masalalarda O'zaro hamkorlik qiladilar:

- Aholining ekologik madaniyatini rivojlantirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish choralarini ko'rish;

- Tabiiy ofatlar bilan kurashishga va ularning oqibatlarini bartaraf etishga fuqarolarni jalb etish;

- Biriktirilgan hududda joylashgan tashkilotlar rahbarlarining fuqarolar yig'inida atrof muhitni muhofaza qilish, sanitariya holati va obodonlashtirish yuzasidan hisobotlarini eshitish bo'yicha takliflarni tayyorlash.

- Huquqbuzarliklarning oldini olishga yo'naltirilgan qo'shma dasturlarni ishlab chiqish;

- Huquqbuzarliklar oqibatida jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha ixtisoslashtirilgan muassasalar tuzish;

- Fuqarolarni, ayniqsa, yoshlarni ma'naviy, axloqiy, huquqiy, jismoniy va mehnat tarbiyasini amalga oshirishda ishtirok etish;

- Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan yoki ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan qaytgan shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiyasi va ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish;

- Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish;

- Millatlararo, madaniyatlararo totuvlik va fuqarolar totuvligi g'oyalarini mustahkamlash, ko'p asrlik, an'anaviy ma'naviy- axloqiy hamda tarixiy- madaniy qadriyatlarni tiklash va saqlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 10- apreldagi "Ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish, jamoat tartibini, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda ularning ma'suliyatini yanada kuchaytirishning chora tadbirlari to'g'risida"gi 5005- sonli farmoni hamda shu farmonga muvofiq 2017- yil 18- apreldagi "Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalar faoliyatini tubdan takomillashtirishning chora- tadbirlari to'g'risida"gi 2896- sonli prezident qarori va Ichki ishlar vazirining 2017- yil 12- iyul kuni qabul qilingan 151- sonli buyrug'iga binoan "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini takomillashtirishning chora- tadbirlari to'g'risidagi"gi nizomiga muvofiq Mahalliy davlat hokimiyati organlariga profilaktika inspektori xizmat xonasi uchun yer joy bilan ta'minlash, xizmat xonasi va

profilaktika inspektorining xizmat uy joylari bilan ta'minlash hamda xizmat binosini kerakli jixozlar bilan ta'minlash zimmasiga yuklatildi. Bu ham Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ichki ishlar organlari bilan hamkorligining O'ziga xos xususiyatlaridan biridir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, so'nggi yillarda huquqni muxofaza qilish, birinchi navbatda, jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida xamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish yaqqol namoyon bo'lmoqda. Buni jaxonda integratsiyalashuv jarayonlarining jadal rivojlanishi, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy aloqalarning kengayishi, transport va aloqa vositalarining takomillashuvi, davlatlarga kirish va chiqishning, chegara va bojxona rasmiyatchiliklarining osonlashtirilishi, xalqaro munosabatlarda umuminsoniy qadriyatlarining, adolatlilik va birdamlik g'oyalarining ustuvorligi taqazo etmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev «Tartib-intizom va mas'uliyatni kuchaytirish, jinoyatchilikning oldini olish muhitini mustaxkamlash - huquqbuzarlik profilaktikasi samaradorligining asosiy omilidir» degan ezgu g'oyalari asosida profilaktika inspektorini huquqbuzarliklar profilaktikasini Maxalliy davlat hokimiyati organlari bilan xamkorlikni samarali yo'lga qo'yishni taqazo etadi. Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida;

birinchidan, Maxalliy davlat hokimiyati organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi faoliyatini ilmiy tadqiq etishga,

ikkinchidan, Maxalliy davlat hokimiyati organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi tashkil etishga doir faoliyatini huquqiy ta'minlashga,

uchinchidan, Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini Maxalliy davlat hokimiyati organlari bilan xamkorlikni tashkil etish va uni takomillashtirishga,

to'rtinchidan, Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini Maxalliy davlat hokimiyati organlari bilan xamkorlikni muvofikashtirilishini takomillashtirilishiga qaratilgan nazariy va amaliy xulosalar, takliflar va tavsiyalar bitiruv malakaviy ishining asosiy qoidalari sifatida himoyaga chiqarilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonunining 11-moddasida ichki ishlar organlari O'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish maqsadida, qonun xujjatlarida belgilangan tartibda davlat organlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari va boshqa tashkilotlar bilan xamkorlik qiladi hamda aniqlangan jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklarga oid mavjud materiallar to'g'risidagi axborotni almashishni, shu jumladan elektron shaklda almashishni, shuningdek boshqa axborotni almashish, shuningdek, «Huquqbuzarliklar

profilaktikasi tugrisida»gi 2014 yil 14 may qonunining 8-moddasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda ishtirok etuvchi Maxalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari belgilab berilgan. Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshirishda, yuqorida ko'rsatilgan davlat organlari bilan HOKimiyatining xamkorligi natijasida mamlakatimizda sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarning 2020-yil jinoyatlarining natijalarini, 2021-yil hisobot natijalari bilan taqqoslaydigan bo'lsak quydagicha O'zgarishni ko'rishimiz mumkin. HOKimiyatida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda ishtirok etuvchi Maxalliy davlat hokimiyati organlari bilan xamkorlikning eng asosiy subektlardan biri bu hududiy profilaktika inspektorlaridir. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, hududiy profilaktika inspektorlari bilan boshqa huquqni muxofaza qiluvchi organlari shuningdek Maxalliy davlat hokimiyati organlari bilan xamkorligi va mahalliy davlat hokimiyati organlarining profilaktika sohasidagi faoliyati natijasida mamlakatimizda sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklar yildan yilga kamayib islohotlar natijasini ijobiy tomonga ko'rsatmoqda.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. o'glu Mustofaqulov, Bobur Asror, and Shohjahon Ramz o'glu Du'smatov. "ADVANCED EXPERIENCES OF FOREIGN STATES IN ORGANIZING WORK WITH PERSONS SENTENCED TO RESTRICTION OF LIBERTY." Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 1.6 (2024): 193-200.
2. o'glu Mustofaqulov, B. A., & o'glu Du'smatov, S. R. (2024). ADVANCED EXPERIENCES OF FOREIGN STATES IN ORGANIZING WORK WITH PERSONS SENTENCED TO RESTRICTION OF LIBERTY. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal, 1(6), 193-200.
3. Мустофақулов Б. А. Ў., Жумаев С. Ж. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ СУРУНКАЛИ ИЧКИЛИКБОЗЛИК ВА ГИЁҲВАНДЛИККА РУЖУ ҚЎЙГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ БЎЙИЧА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 140-146.
4. Мустофақулов, Бобур Асрор Ўғли, and Синдор Жомғир Ўғли Жумаев. "ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ СУРУНКАЛИ ИЧКИЛИКБОЗЛИК ВА ГИЁҲВАНДЛИККА РУЖУ ҚЎЙГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ БЎЙИЧА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.4 (2025): 140-146.
5. Мустофақулов, Б. А. Ў. & Жумаев, С. Ж. Ў. (2025). ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ СУРУНКАЛИ ИЧКИЛИКБОЗЛИК ВА ГИЁҲВАНДЛИККА

РУЖУ ҚЎЙГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ БЎЙИЧА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4), 140-146.

6. Бобур М., Ўғли А., Обиджонов У. Ж. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 33-39.

7. Бобур, М., Ўғли, А., & Аҳмадқулов, Н. Ж. Ў. (2024). ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН МАЪМУРИЙ ХУҚУҚБУЗАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(2), 58-62.

8. Мустофақулов Б. А. Ў., Шодмонов Д. Э. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ПАТРУЛ-ПОСТ ХИЗМАТИ ВА ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ БЎЛИНМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 47-51.

9. Мустофақулов, Б. А. Ў., & Эшонқулов, Ё. Х. Ў. (2025). ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4), 126-132.

10. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Жавоҳирбек Сайиджон Ўғли Рўзиев. "ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ПРОФИЛАКТИК ҚИСОБГА ОЛИНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.3 (2025): 10-16.

